

Ta'limda qiziqishlarni oshirishning psixologik usullari

Yusupova Zamira Zaripovna

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyari universiteti
katta o'qituvchisi

Elektron pochta: yusupovaz677@gmail.com

Yusupov Baxtiyor Muzaffarovich

Islam Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, 3- bosqich talabasi

yusupovv17@icloud.com

Annotatsiya: O'quv jarayonida o'quvchidagi ijodiy va maxsus qobiliyatlarini shakllantirish har bir pedagogning vazifasiga aylanishi to'g'risidagi ma'lumotlart bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Qobiliyatlar, ijodiy faoliyat, sifat va miqdor, o'zgaruvchan miqdor, pedagogik odob, aql va qobiliyat sifatлари, o'quv qobiliyatlari.

Аннотация: В статье представлена информация о том, что формирование творческих и специальных способностей у учащихся в ходе образовательного процесса является задачей каждого педагога.

Ключевые слова: Способности, творческая деятельность, качество и количество, переменная величина, педагогическая этика, качества интеллекта и способности, способности к обучению.

Abstract: The article presents information that the formation of creative and special abilities in students during the educational process is the task of each teacher.

Key words: Abilities, creative activity, quality and quantity, variable value, pedagogical ethics, qualities of intelligence and ability, learning ability.

Buyuk kelajak bugundan boshlanadi avlodlar esa hozirgi yosh bolalardan boshlanadi. Ularni tarbiyalab voyaga yetkazish qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirishda tarbiya muassasalari mahalla va oila ma'suldir. Yurtimizda yosh avlod kamolotiga katta e'tibor tufayli qobiliyatli va ijodkor o'quvchilar safi kengaymoqda .

O'quv, mehnat odamlarning va ijodiy faoliyatidagi o'ziga xoslikni tushuntirish uchun psixologiya fani birinchi navbatda qobiliyatlar va qiziqishlar masalasiga murojaat qiladi. Chunki qobiliyatli odamdan avvalo jamiyat manfaatdor, qolaversa, o'sha insonning o'zi ham qilgan har bir harakatidan o'zi uchun naf ko'radi. Qobiliyatlar odamning shunday psixologik xususiyatlardirki, bilim, ko'nikma, malaka shu xususiyatlarga bog'liq bo'ladi, lekin bu xususiyatlarining o'zi bu bilim va ko'nikmalarga taalluqli bo'lmaydi. Qobiliyatlar sifat va miqdor jihatidan ko'p bo'lishi mumkin.

O'quvchining qobiliyatlari nimaga namoyon bo'lishini va binobarin, o'quvchi shaxsini qanday individual-psixologik xususiyatlari faoliyat tomonidan qo'yilgan talablarni qay darajada, bajarish qobiliyatiga ega ekanligi, ya'ni o'quvchining boshqalarga nisbatan malaka va bilimlarning qanchalik tez, yengil va mustahkam egallay olishini bilish pedagog uchun muhimdir.

Qobiliyat xususiyatlarining sifat tomonidan qaralishi-maqсадga har turli yo'llar bilan borishga imkon beruvchi "o'zgaruvchan miqdor" to'plami sifatida faoliyat muvaffaqiyatini taminlovchi inson psixologik xususiyatlarini murakkab yigindisi sifatida ko'rinadi. Bir xususiyatlarni o'rnini ikkinchi bir xususiyatlar bilan bosishning keng imkoniyatlari bor, buni odam o'zida chidam va qat'iylik bilan ishlash orqali rivojlantirish mumkin.

Pedagog va psixolog Skolovyanskiy ko‘r-kar Oľga Skoroxodovada faqat ilmiy xodimlik qobiliyati emas, balki adabiy qobiliyat ham namoyon bo‘lishiga erishgan. Bir qobiliyatni boshqa bir qobiliyat bilan boshqarish yordami bilan to‘ldirish xususiyati har bir odam oldida tanlash va uni takomillashtirishning nihoyatda keng imkoniyatlarini ochib beradi. F.A.Gallning fikricha odamning hamma qobiliyatlari "aql" va "qobiliyat" sifatlari miya yarim sharlarida o‘zining maxsus qat’iy markazlari mavjud ekan, ya’ni bu sifatlarning taraqqiyot darajasi miya tegishli kismalarining miqdoriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir.

SHuning uchun odamning "kalla suyagiga bir qarash yoki boshidagi do‘mboqchalarini shunchaki paypaslab ko‘rish orqali ko‘p odamning qobiliyatlarini aniqlasa bo‘ladi. Nazariy va amaliy qobiliyatlar ham inson qobiliyatlaridan bo‘lib, nazariy qobiliyatlar-ma’lum, mantiqiy qobiliyatlar esa amaliy harakatlarga moyillikda namoyon bo‘ladi.

O‘quv qobiliyatlari bilim, ko‘nikma va malakalarni izlashtirish shaxs sifatlarining shakllanishi, pedagogik ta’sirlar samaradorligining ortishida ijobiy rol o‘ynaydi.

Ijobiy qobiliyatlar moddiy va ma’naviy madaniyat asarlari yaratish yangi goya, kashfiyot va yangiliklar yechishda namoyon bo‘ladi.

L.S. Vigotskiy o‘zining kelajak taraqqiy zonasini belgilash «metodi» deb ataladigan usulini taklif qildi. Qobiliyatlar odamning aniq faoliyatidan tashqarida mavjud bo‘lmaydi. Qobiliyatlarning tarkib topishi esa ta’lim va tarbiya jarayonida bolaning yutuqlari tezligida namoyon qilishdir.

Maxsus qobiliyatlar esa ma’lum bir sohada yutuqlarga erishish, yuqori ko‘rsatgichlar berishga imkon beruvchi sifatlarni o‘z ichiga oladi. Masalan, sport sohasi bilan buxgalterlik hisob-kitobi bo‘yicha ishlayotgan ikki kishida o‘ziga xos maxsus qobiliyatlar bo‘lmasa bo‘lmaydi.

Har bir qobiliyat o'zining tizimiga ega. Masalan, matematik qobiliyatni oladigan bo'lsak, uning tarkibiga umumlashtirish malakalari, aqliy jarayonlarning egiluvchanligi, mavhum tafakkur qila olish kabi qator xususiyatlar kiradi. Adabiy qobiliyatlarga ulardan farqli, ijodiy hayol va tafakkur, xotiradagi yorqin va ko'rgazmali obrazlar, estetik xislar, tilni mukammal bilishga layoqat; pedagogik qobiliyatlarga esa — pedagogik odob, kuzatuvchanlik, bolalarni sevish, bilimlarni o'zgalarga berishga ehtiyoj kabi qator individual xossalar kiradi. Xuddi shunga o'xshash qolgan barcha qobiliyatlarni ham zarur sifatlar tizimida tahlil qilish mumkin va bu katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi.

Psixologik intellekt testlari o'quvchining u yoki bu fandan bilimni emas, umumiy aqliy qobiliyati va o'zi tanlagan soha bilan shug'ullana olish layoqati, imkoniyatini aniqlab beradi. O'quvchi umumiy o'rta ta'lim fani bo'yicha imtihonda «besh» baho olsayu, shu soha bo'yicha intellektual yoki ijodiy qobiliyati bo'lmasa, uning keyingi faoliyati unumdorligi past bo'ladi. Oxir oqibatda bunday kishi tanlagan sohasidan bezibgina qolmay, jamiyat uchun ham hech qanday foyda keltirmaydi.

Yana shuni qayd etish lozimki, iqtidorlilikni faqat shaxsning aqliy imkoniyati sifatida tasniflash uni tadqiq etishda bir tomonlamalikka olib keladi. Chunki iqtidorlilik nafaqat aql, balki shaxs tuzulmasining barcha komponentlarining uyg'un va yuqori darajada rivojlanganligi bilan izohlanadi. Demak, iqtidor faqat aqlga emas, balki shaxsga tegishli. Iqtidorli kishi deganda biz har tomonlama rivojlangan shaxsni nazarda tutamiz. Kimdir o'z qobiliyati bilan, boshqa birov o'z xarakteri va tashqi olamni o'ziga xos idrok etishi bilan iqtidorli bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda biz o'z tengdoshlaridan rivojlanishda o'zib ketgan bolalarni iqtidorli deymiz.

To'g'ri, bunday bolalar qobiliyatli, lekin shunday bolalar ham borki, ular noandoza fikrlashi, voqea va hodisalarni g'ayrioddiy talqin etishi bilan iqtidorli hisoblanadi. Bunday bolalar ko'pincha tarbiyachilar, o'qituvchi va ota-onalar uchun «qiyin» va

ularni tarbiyalash ham og‘ir kechadi. Ayniqsa o‘qituvchilar bunday bolalar hatti-harakatini baholashda, uning boshqa bolalarga o‘xshamaydigan g‘ayrioddiy harakatlarini qabul qilishda qiynalishadi. Yosh davrlari davomida shaxs rivojlanishi bilan iqtidorning rivojlanishi uyg‘un kechishini ta’lim va tarbiyada albatta inobatga olish lozim bo‘iadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurasulov, R., & Tashpulatova, N. (2019). Filosofskie i psixologicheskie osobennosti zanyatiy vostochnymi yedinoborstvami v protsesse formirovaniya lichnosti. Chelovecheskiy faktor: Sotsialnyy psixolog, (1), 7-11.
2. Dilfuza Qarshiboyeva, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari
3. Dilfuza Qarshiboyeva, IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: Том 1 № 4 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari
4. Qarshiboyeva, D. (2021). ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШДА ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР ҲАҚИДАГИ БИЛИМЛАР УЗЛУКСИЗЛИГИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от <https://art.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2906>
5. Toshpo‘latova, N. (2021). СНЕТ ТИЛИ FANLARINI O‘QITISHDA O‘QUVCHINING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI

HISOBGA OLISH USULLARI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (2). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3073>